

Effects of sports practice on body image in male adolescents

(S) Efecto de la práctica deportiva en la imagen corporal en adolescentes masculinos

Peláez-Barrios, E.¹; Vernetta Santana, M.²

Resumen

Introducción: La etapa de la adolescencia se caracteriza por la adquisición de determinados hábitos que terminarán por asentarse en la adultez. **Objetivos:** Conocer el efecto de la práctica deportiva en la imagen corporal en adolescentes masculinos y su relación con el índice de masa corporal. **Métodos:** Participaron 95 chicos entre 12 y 17 años. Se utilizó el cuestionario BSQ para evaluar el grado de satisfacción corporal. **Resultados y discusión:** La satisfacción corporal es mejor en los chicos practicantes de actividad física deportiva, presentando el 83.3% no insatisfacción corporal, frente a los 75.9% de los no practicantes con diferencias significativa ($p < 0,005$). Igualmente, estos chicos presentan porcentajes de IMC de normopeso mayores que los no practicantes (74.6% y 55.6% respectivamente). **Conclusiones:** No existió relación entre el IMC e imagen corporal.

Palabras clave: adolescentes; chicos; BSQ; IMC

Abstract

Introduction: The adolescence stage is characterized by the acquisition of certain habits that will eventually settle into adulthood. **Aim:** To know the effect of sports practice on body image in male adolescents and its relationship with the body mass index. **Methods:** 95 boys between 12 and 17 years old participated. The BSQ questionnaire was used to assess the degree of body satisfaction. **Results & discussion:** The results indicate that body satisfaction is better in boys practicing sports physical activity, presenting 83,3% non-body dissatisfaction, compared with 75.9% of non-practitioners with significant differences ($p < 0.005$). Likewise, these boys have BMI percentages with normopose higher than non-practitioners (74.6% and 55.6% respectively). **Conclusions:** There was no relationship between BMI and body image.

Keywords: adolescents; boys; BSQ; BMI

Tip: Original

Section: Physical activity and health

Author's number for correspondence: - Sent: 04/2020; Accepted: 05/2020

¹Departamento de Educación Física y Deporte, Facultad Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Universidad de Granada – España – Peláez Barrios, Eva María, evapelaezbarrios@gmail.com, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-8927-2082>

¹Departamento de Educación Física y Deporte, Facultad Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Universidad de Granada – España – Vernetta Santana, Mercedes, vernetta@ugr.es, ORCID <https://orcid.org/0000-0003-1655-5070>

(P)Efeito da prática esportiva na imager corporal de adolescentes do sexo masculino

Resumo

Introdução: O estágio da adolescência é caracterizado pela aquisição de certos hábitos que acabaram se estabelecendo na idade adulta. **Objetivos:** Foi conhecer o efeito da prática esportiva na imager corporal de adolescentes do sexo masculino e sua relação com o índice de massa corporal. **Métodos:** Participaram 95 meninos entre 12 e 17 anos. O questionário BSQ foi utilizado para avaliar o grau de satisfação corporal. **Resultados e discussão:** Os resultados indicam que a satisfação corporal é melhor em meninos praticantes de atividade física esportiva, apresentando 83.3% de insatisfação na corporal, comparados a 75.9% de não praticantes com diferenças significativas ($p < 0.005$). Da mesma forma, esses meninos apresentam percentuais de IMC com peso normal superior aos não praticantes (74.6% e 55.6% respectivamente). **Conclusões:** não houve relação entre IMC e imager corporal.

Palavras-chave: adolescente, menino, BSQ, IMC.

Citar así:

Peláez-Barrios, E., & Vernetta Santana, M. (2020). Effects of sports practice on body image in male adolescents. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 4(3), 362-272. doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4118376>

I. Introduction / Introducción

La etapa adolescente se destaca por ser una etapa fundamental donde se establece la personalidad, así como la adquisición de hábitos que se asentarán en la adultez. En esta etapa es importante la cantidad de cambios tanto físicos como emocionales. A veces estos cambios se dan rápido y en otras ocasiones se necesita tiempo para adaptarse a ellos. En las chicas los cambios aparecen entre los 13 y 15 años y en los chicos entre los 15 y 17 años (Mafla, 2008). Se trata de una de las etapas más vulnerables para la aparición de problemas con la imagen corporal, que pueden desencadenar en una insatisfacción con el propio físico.

Por ello, la insatisfacción corporal ha suscitado en la última década gran interés incluyéndose pruebas relacionadas con la misma, en la evaluación de las condiciones de salud mental de la población, revelándose como un buen indicador de diagnóstico de desórdenes alimenticios (anorexia y la bulimia) en población española adulta y adolescente (Pérez, Gual, Irala, Martínez-González, Lahortiga & Cervera, 2000). Los cambios en la adolescencia son considerados como el periodo más crítico de la insatisfacción corporal debido a que el desarrollo puberal entra en conflicto con el ideal estético dentro del contexto social en el que conviven (Eisenberg, Neumark-Sztainer & Paxtón, 2006).

Hoy en día algunos estudios han probado que el Índice de Masa Corporal (IMC) guarda relación directa con la insatisfacción corporal (Martínez & Veiga, 2007). El IMC es utilizado habitualmente como parámetro antropométrico estándar para la valoración de la composición corporal en jóvenes y adolescentes (Cole, Bellizzi, Flegal, & Diezt, 2000).

Según varios estudios, a pesar que las chicas, tienen mayor probabilidad de sufrir alteraciones de la imagen corporal y estar más obsesionadas con el control de su peso, parece que sus puntuaciones en IMC se encuentran con mayor frecuencia dentro de los valores normales en comparación con los chicos (Moreno, Ramos & Rivera de los Santos, 2010). Sin embargo, algunas evidencias sugieren que cada vez es más habitual que los chicos presenten problemas asociados al control de peso, deseando algunos de ellos tener un cuerpo más delgado, mientras que otros, un cuerpo más musculoso (Cole et al., 2000; Leone, Sedory & Gray, 2005).

Por otro lado, parece que la práctica de Actividad Física Deportiva (AFD) tiene una gran relación con la insatisfacción corporal en los adolescentes, destacando que aquellos que practican AFD pueden obtener una mayor satisfacción corporal y una autoimagen corporal más real (Martínez & Veiga, 2007).

I.1. Aims / Objetivos:

Por ello, el propósito de este estudio fue conocer el efecto de la práctica deportiva en la imagen corporal en adolescentes masculinos y su relación con el índice de masa corporal.

II. Methods / Material y métodos

Diseño y muestra

Estudio no experimental, de tipo transversal comparativo, con la participación de 95 estudiantes andaluces (chicos) entre 12 y 17 años ($M= 14,24$ $DT=1,51$). La muestra se dividió en dos grupos: un grupo participante de AF 3-5 horas semanales, 2-3 veces por semana ($n=66$), en disciplinas tales como atletismo, fútbol, ciclismo, baloncesto, boxeo, entre otros y un grupo que no participaban en ninguna AFD extraescolar ($n=29$). Se realizó una selección de la muestra no aleatoria siendo por conveniencia debido a la facilidad de acceso y acuerdo. Los criterios de inclusión fueron tener rellenados en cada cuestionario los datos de referencia (sexo y edad), no dejar preguntas sin responder y no contestar dos veces la misma pregunta. Asimismo, la participación fue totalmente voluntaria de forma que independientemente de tener el consentimiento de los padres, solo se entregaron cuestionarios aquellos alumnos que quisieron formar parte de la muestra.

Variables e Instrumentos

Insatisfacción Corporal (IC). Para evaluar la IC se cumplimentó el cuestionario: *Body Shape Questionnaire* (BSQ), elaborado por Cooper, Taylor, Cooper & Fairbum (1987) y adaptado a la población española por (Raich, Mora, Soler, Ávila, Clos & Zapater, 1996). La decisión de utilizar este cuestionario se basó en varios motivos: su adaptación a la población española, su brevedad (sólo 34 ítems) y la facilidad de su aplicación. Es un cuestionario que consta de 34 ítems que se puntúan en una escala tipo lickert 1-6 que varía entre “siempre” y “nunca” (nunca/ raramente/ a veces/ a menudo/ casi siempre/ siempre). Permite obtener una puntuación global (suma de las puntuaciones directas de los ítems) y sirve para evaluar el miedo a engordar, los sentimientos de baja autoestima a causa de la apariencia, el deseo de perder peso y la insatisfacción corporal. Se puede obtener una puntuación entre 34 y 204 puntos. Sus puntuaciones se clasifican en cuatro categorías: no insatisfacción (menos de 81); insatisfacción leve (81-110); insatisfacción moderada (111-140) y extrema insatisfacción (mayor de 140). Así pues, evalúan aspectos actitudinales de la imagen corporal: insatisfacción/ preocupación por el peso y línea.

Índice de Masa Corporal. Para estimar el IMC, se utilizó el peso y la talla. El peso se determinó con una báscula digital TEFAL, precisión de 0,05 kg y para la talla se utilizó un tallímetro SECA 220 con

precisión de 1mm. Con ambas medidas se aplicó la fórmula peso (kg)/altura (m)² y se obtuvo el IMC o índice de Quetelet (Kg/m²) para conocer el estado de salud en el que se encontraban los adolescentes. Al ser escolares menores de 18 años, se utilizó los indicadores propuesto por Cole, Flegal, Nicholls, & Jackson (2007) delgadez grado III (<16); delgadez grado II (16,1 a 17); delgadez grado I (17,1 a 18,5); normal (18,5 a 24,9), sobrepeso (25 a 30); y obesidad (≥ 30).

Además, los adolescentes realizaron un cuestionario sociodemográfico, respondiendo a preguntas tales como si realizaban o no actividad física en su tiempo libre y en el caso de que la respuesta fuera afirmativa qué tipo de deporte o actividad física realizaban y si estaban o no federados en este deporte.

Procedimiento

Para la realización de este trabajo se contactó con un instituto público de educación secundaria de Sevilla, solicitando el permiso a la dirección del centro, así como el consentimiento informado a los padres o tutores legales del alumnado para que pudieran participar en la investigación. La cumplimentación del cuestionario se realizó entre mayo y junio del 2019 durante la hora de educación física, estando la investigadora presente en todo momento y siendo el responsable de dar las instrucciones sobre su cumplimentación y resolver las dudas que pudieran surgir sobre el mismo. A los alumnos se les prohibió la posibilidad de comentar las respuestas entre ellos. Un aspecto a destacar es que se recalcó en todo momento la voluntariedad y el anonimato en la participación, motivo por el cual se solicitó máxima sinceridad en la cumplimentación de los distintos instrumentos.

Los datos se analizaron mediante el programa estadístico SPSS 22,0. Se calcularon medias, desviación típica, frecuencias y porcentajes, y se analizó la normalidad y homocedasticidad de las variables decidiendo por los resultados obtenidos pruebas paramétricas realizando una T-Student y un análisis de correlación mediante la R de Spearman.

III. Results / Resultados

En la tabla 1 se muestran los datos descriptivos de la muestra categorizados por practicantes o no practicantes de actividades deportivas y el total de la muestra.

Tabla 1. Caracterización de los participantes en función de la práctica o no de deporte

Chicos Sí (n = 66)	Chicos NO (n = 29)	Total (N = 95)
<i>M (DE)</i>	<i>M (DE)</i>	<i>M (DE)</i>

Edad (años)	14.21 (1.59)	14.31 (1.33)	14.24 (1.51)
Peso (kg)	58.47 (11.17)	60.82 (13.96)	59.19 (12.07)
Talla (m)	1.67 (0.10)	1.66 (0.09)	1.67 (0.99)
IMC	20.65 (3,06)	21.70 (3,93)	20.97 (3.36)

En cuanto al análisis de la normalidad y homocedasticidad, el estadístico kolmogorov-Smirnov, informó sobre la distribución normal de la variable BSQ según los distintos de las variables IMC (véase tabla 2).

Tabla 2. Prueba de normalidad. Estadístico de Kolmogorov-Smirnov

			Estadístico	gl	Sig.
BSQ	IMC	Delgadez Grado III	,307	4	
		Delgadez Grado II	,283	4	
		Sobrepeso	,447	9	,000
		Obesidad	,506	62	,000

a. Corrección de significación de Lilliefors.

A continuación podemos observar los diferentes resultados del IMC en la totalidad de la muestra y según la práctica de AF (véase tabla 3).

Tabla 3. IMC en función de la práctica de AF

	Chicos SÍ (n = 66)	Chicos NO (n = 29)	Total (N = 95)
	<i>N(%)</i>	<i>N(%)</i>	<i>N(%)</i>
Delgadez Grado III	3 (4.8)	1 (3.7)	4 (4.4)

Delgadez Grado II	2 (3.2)	2 (7.4)	4 (4.4)
Delgadez Grado I	7 (11.1)	3 (11.1)	10 (11.1)
Normopeso	47 (74.6)	15 (55.6)	62 (68.9)
Sobrepeso	3 (4.8)	6 (22.2)	9 (10)
Obesidad	1 (1.6)	0 (0)	1 (1.1)

A continuación, se presenta la frecuencia de las distintas subescalas en las que se divide el BSQ (véase tabla 4).

Tabla 4. Frecuencia de las subescalas del BSQ

	Chicos SÍ (n = 66)	Chicos NO (n = 29)	Total (N = 95)
	<i>N(%)</i>	<i>N(%)</i>	<i>N(%)</i>
No Insatisfacción	55 (83.3)	22 (75.9)	77 (81.1)
Insatisfacción leve	5 (7.6)	2 (6.9)	7 (7.4)
Insatisfacción moderada	3 (4.5)	3 (10.3)	6 (6.3)
Insatisfacción extrema	3 (4.5)	2 (6.9)	5 (5.3)

El estadístico R de Spearman no mostró una relación estadísticamente significativa, de signo positivo entre ninguno de los pares de variables, ni segmentado por práctica o no de actividad física como a todos los adolescentes juntos.

Tabla 5. Análisis de correlación. R de Spearman

		Edad	IMC	BSQ
Edad	Coefficiente de correlación	1,000	,109	-,114
	Sig. (bilateral)	.	,308	,273
	N	95	95	95
IMC	Coefficiente de correlación		1,000	-,005
	Sig. (bilateral)		.	,961
	N		95	95
BSQ	Coefficiente de correlación			1,000
	Sig. (bilateral)			.
	N			95

IV. Discussion / Discusión

Una vez analizados los resultados de nuestro estudio, las principales evidencias halladas indican una menor insatisfacción corporal en los chicos que practican actividad física deportiva frente a los que no realizan AFD. Por su parte, no se encuentra ninguna relación de signo positivo entre la satisfacción corporal y el IMC.

Con respecto a la satisfacción corporal, indicar que la mayoría de los chicos de la muestra total presentan no insatisfacción corporal (81,1%), por otro lado, el porcentaje de insatisfacción extrema es bastante bajo (5,3%) valores muy similares a los obtenidos en insatisfacción leve y moderada (7,4% y 6,3%) respectivamente. Estos datos son coincidentes con otros estudios como el de Trejo, Castro, Facio, Mollinedo & Valdez (2010), quienes indican que las chicas presentan mayor insatisfacción que los chicos y que los porcentajes de estos son bajos.

En cuanto a la diferencias entre practicantes y no practicantes de AFD, los resultados generales del BSQ indican que los chicos que practican AFD presenta menor insatisfacción corporal que aquellos no practicantes con diferencias estadísticamente significativas ($p < 0,005$). Analizando las diferencias en

función de las subescalas, observamos que las diferencias significativas entre ambos grupos se deben a que, si bien en las categorías de insatisfacción leve y extrema los porcentajes obtenidos por ambos grupos son similares, en la categoría no insatisfacción el porcentaje de adolescentes practicantes de AFD es significativamente superior al no practicante, siendo además su insatisfacción moderada menor que el de adolescentes que no practica AFD (Tabla 4).

Estos datos son coincidentes con la tesis de Camacho (2005), y los estudios realizados por Neumark-Sztainer, Paxtón, Hannan, Haines, & Store (2006) y Martinez & Veiga (2007), quienes analizaron a escolares adolescentes cuyos datos mostraron que la práctica de actividad física favorece una mayor satisfacción corporal siendo estas asociaciones de grado moderadas.

El total de la muestra presentó un IMC de 20,97 kg/m², encontrándose la mayoría en normopeso (68.9%), existiendo un 10% con sobrepeso y un 1.1% con obesidad según los indicadores propuestos por (Cole, Flegal, Nicholls, & Jackson, 2007). Resultados coincidentes con otros estudios de adolescentes españoles donde la mayoría están en normopeso (Cabrero, García, Salinero, Pérez, Fernández, & García, 2012; San Mauro et al., 2015). En cuanto al IMC, los resultados indican que los chicos que realizan AFD presentan un mayor porcentaje de normopeso (74.6%) siendo además los porcentajes de sobrepeso y obesidad inferiores a aquellos que no realizan AFD, datos coincidentes en los estudios realizados por (Jankauskienė & Kardelis, 2005).

Por otro lado, con respecto al análisis correlacional entre IMC y BSQ se observó, que tanto en practicantes de AFD como en no practicantes, no existió una relación de signo positivo entre los pares de ambas variables. Quizás esta falta de relación se deba a la existencia en nuestro estudio de una muestra con porcentajes altos de un IMC en normopeso y un porcentaje bajo de sobrepeso, datos también similares a los encontrados por Martinez & Veiga (2007), quienes obtuvieron un porcentaje de prevalencia sumando de la obesidad y sobrepeso de 13,7%, siendo en nuestros adolescentes de 11,1%.

Se observó, que tanto en practicantes de AFD como en no practicantes, no existió una asociación con la presencia de mayor o menor insatisfacción corporal.

V. Conclusions / Conclusiones

Como conclusiones del estudio señalar que el efecto de la práctica deportiva es positivo en la imagen corporal, presentando los chicos que realizan actividad física deportiva menor insatisfacción corporal que los no practicantes.

Entre algunas de las limitaciones del estudio destacar el diseño transversal que no permite establecer una relación causa-efecto, aunque es un método rápido y práctico para conocer los indicadores de salud de

grupos de población. Por otro lado, dado el reducido tamaño de la muestra es difícil generalizar los resultados obtenidos a toda la población adolescente.

En futuras investigaciones es conveniente utilizar un número mayor de escolares adolescentes. Otras de las consideraciones podría ser completar el estudio con la evaluación del porcentaje graso y la inclusión de chicas, para su posible comparación.

VI. Acknowledgements / Agradecimientos

Los autores agradecen al instituto por habernos permitido llevar a cabo este estudio, así como, a los estudiantes por formar parte de la investigación y a sus padres, madres o tutores legales por consentirlo sin suponer ningún problema.

VII. Conflict of interests / Conflicto de intereses

No hay conflictos de interés.

VIII. References / Referencias

- Cabrero, M., García, A., Salinero, J., Pérez, B., Fernández, J. & García, R. (2012). Diet quality and its relation to sex and BMI adolescents. *Revista Española de Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria*, 32(2), 21–27.
- Camacho, M. J. (2005). Imagen corporal y práctica de actividad físico-deportiva en la adolescencia. In *Universidad Complutense de Madrid*.
- Cole, T., Flegal, K., Nicholls, D. & Jackson, A. (2007). Body mass index cut off to define thinness in children and adolescents. *International Survey*, 335, 194–197.
- Cole, T.J., Bellizzi, M.C., Flegal, M.m & Diezt, W. H. (2000). Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. *Br Med J*, 320, 1240–1243.
- Cooper, P.J., Taylor, M.J., Cooper, Z., & Fairbum, C. G. (1987). The development and validation of the Body Shape Questionnaire. *International Journal of Eating Disorders*, 6(4), 485–494.
- Eisenberg, M.E., Neumark-Sztainer, D. & Paxtón, S. J. (2006). Five-year change in body satisfaction among adolescents. *J Psychosom Res*, 61, 521–527.
- Jankauskienė, R. & Kardelis, K. (2005). Body image and weight reduction attempts among adolescents

- girls involved in physical activity. *Medicina (Kaunas)*, 41(9), 796–801.
- Leone, J.E., Sedory, E.J. & Gray, K. A. (2005). Recognition and treatment of muscle dysmorphia and related body image disorders. *J Athl Train*, 40(4), 352–359.
- Mafla, A. C. (2008). Adolescencia : cambios bio-psicosociales y salud oral. *Colombia Médica*, 39(1), 41–57.
- Martinez, D., & Veiga, O. L. (2007). Insatisfacción corporal en adolescentes: Relaciones con la actividad física e índice de masa corporal. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de La Actividad Física y Del Deporte*, 7(27), 253–265.
- Martínez, D. & Veiga, O. L. (2007). Insatisfacción corporal en adolescentes: relaciones con la actividad física e índice de masa corporal. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de La Actividad Física y Del Deporte*, 7(27), 253–264.
- Moreno, C., Ramos, P. & Rivera de los Santos, F. (2010). Diferencias de sexo en imagen corporal, control de peso e Índice de Masa Corporal de los adolescentes españoles. *Psicothema*, 22(1), 77–83.
- Neumark-Sztainer, D., Paxtón, S.J., Hannan, P.J., Haines, J. & Store, M. (2006). Does body satisfaction Matter? Five-year Longitudinal associations between body satisfaction and health behaviors in adolescent females and males. *J Adoles Health*, 39, 244–251.
- Pérez, M., Gual, P., Irala, J., Martínez-González, M.A., Lahortiga, F. & Cervera, S. (2000). Prevalencia de trastornos de la conducta alimentaria (TCA) en las adolescentes navarra. *Medicina Clinica*, 114, 481–485.
- Raich, R.M, Mora, M., Soler, A., Ávila, C., Clos, I. & Zapater, L. (1996). Adaptación de un instrumento de evaluación de la insatisfacción corporal. *Clinica y Salud*, 1(7), 51–66.
- San Mauro, I., Megías, A., García de Angulo, B., Bodega, P., Rodríguez, P., Grande, G., Micó, V., Romero, E., García, N., Fajardo, D., & Gariciano, E. (2015). Influencia de hábitos saludables en el estado ponderal de niños y adolescentes en edad escolar. *Nutrición Hospitalaria*, 31(5), 1996–2005. <https://doi.org/10.3305/nh.2015.31.5.8616>
- Trejo, P.M., Castro, D., Facio A., Mollinedo, F.E., & Valdez, G. (2010). Insatisfacción con la imagen corporal asociada al Índice de Masa Corporal en adolescentes. *Revista Cubana de Enfermería*, 26, 150–160.